

COUNT[✓]ER

Versión 5.1

La Guía Fácil

Cambios en la Versión 5.1

Esto es parte de una serie de Guías Fáciles que desmitifican la Versión 5.1 de COUNTER y su código de buenas prácticas.

La serie completa está compuesta por:

- Introducción a Informes COUNTER
- Introducción a Métricas COUNTER
- COUNTER Atributos, Elementos y otras cosas (ligeramente) técnicas
- COUNTER y Open Access
- Hazte compatible con COUNTER
- COUNTER para consorcios
- Cambios en la Versión 5.1

Nota: para facilitar la lectura hemos usado un español sencillo en todas las Guías. Por razones técnicas, el Código de Buenas Prácticas en sí usa guiones bajos para palabras compuestas - por lo que Data Type se convierte en Data_Type, y Total Item Investigations es Total_Item_Investigations.

Que encontrarás en esta Guía

En líneas generales.....	3
Ítem como unidad de los Informes	3
Métricas para libros	3
Tipos de Sección	4
Expandiendo la lista de Tipos de Datos	4
Aclaremos las definiciones de los Tipos de Acceso	5
Encabezados de los Informes.....	7
Cambios en SUSHI y JSON	7
SUSHI	7
JSON.....	8
Cambios menores	8

En líneas generales

Los aspectos claves del Código de Buenas Prácticas son los mismos en la v5.1 que en las versiones anteriores: Plataforma, Base de Datos, Título e Informes de Ítem

Still in place

- R5 reports
- R5 metrics

(Artículo) y sus derivadas como Vistas Estándar siguen estando; así como las métricas (Investigaciones, Peticiones, Búsquedas y Accesos Denegados) que también permanecen inalteradas.

Key changes

- Item as the unit of reporting
- Access Type definitions
- Expanded Data Types
- Upgraded SUSHI
- Revised JSON

Los cambios principales en la v5.1 son: un enfoque más consistente en los Ítems como la unidad del informe, definiciones mejoradas para los Tipos de Accesos; la extensión de la lista de los Tipos de Datos, y algunas mejoras significantes en el protocolo SUSHI y las estructuras

Fig. 1. Lo que necesitas saber.

JSON asociadas a los informes. Muchos de estos cambios afectan a Atributos COUNTER, así que podría ser útil también leer la *Guía Fácil de COUNTER Atributos, Elementos y otras cosas (ligeramente) técnicas*.

Ítem como unidad de los Informes

La mejora en los informes Open Access es uno de los objetivos principales en la v5.1, que requiere informes a nivel de ítem. Este cambio no afecta a la mayoría de los tipos de contenido, así que el uso de artículos, bases de datos, contenido multimedia y otros tipos continuará siendo tratado del mismo modo, tal y como venía siendo hasta ahora. Sin embargo, este cambio sí que afecta a algunas métricas relacionadas con libros, incluyendo libros que se clasifican como obras de referencia (e.g.: enciclopedias).

Métricas para libros

El uso de libros se reporta con métricas sobre Ítem y Título. Las métricas de Título no se han visto afectadas por el cambio en los informes a nivel de ítem, pero las métricas de Ítem sí.

Vamos a considerar este escenario donde la plataforma de una editorial ofrece libros por capítulos. Un usuario ha elegido descargar un libro completo compuesto por 10 capítulos. En la Versión 5 no había ningún mecanismo que facilitase a la editorial generar un informe de uso para esos capítulos de modo independiente, pero ahora, con el informe a nivel de ítem, la editorial puede generar un informe de forma precisa acerca del uso sobre esos capítulos, sin hinchar, al mismo tiempo, las métricas de uso de Título a nivel de libro - echa un vistazo a la tabla de abajo para ver como funciona.

	Versión 5	Versión 5.1
Investigaciones Totales por Ítem	1	10
Investigaciones Únicas por Ítem	1	10
Peticiones Totales por Ítem	1	10
Peticiones Únicas por Ítem	1	10
Investigaciones Únicas por Título	1	1
Peticiones Únicas por Título	1	1

Tipos de Sección

Una causa inmediata por el cambio en los informes a nivel de ítem es que el antiguo Atributo Tipo de Sección ya no se necesita. Los Tipos de Sección se usaban en combinación con los Tipos de Datos para proporcionar un mayor nivel de detalle

Fig 2. Como funcionan los Tipos de Datos – O, por que no se necesitan Tipos de Sección en v5.1.

desde que el uso puede ser agregado al informe directamente contra Tipos de Datos (e.g.: Tipo de Dato Segmento de Libro), el Tipo de Sección deja de ser relevante.

Expandiendo la lista de Tipos de Datos

En la Versión 5.1, hemos incrementado la lista de Tipos de Datos, y también se han clarificado algunas de las definiciones de Tipos de Datos como parte esencial de los cuatro principales Informes COUNTER. De este modo, se facilita a las editoriales el

generar informes de uso con mayor detalle, y a las bibliotecas les permite comparar estadísticas de uso a través de distintas editoriales y con el paso del tiempo.

Al aumentar el tamaño de la lista de Tipos de Datos, hemos cambiado lo que se reporta en algunas de las Vistas Estándar de Informes COUNTER. Por ejemplo, las editoriales que adopten el nuevo Tipo de Dato Conferencia no añadirán al informe los datos de uso de actas de conferencia en la Vista Estándar TR_J1. Esto se resuelve usando el Informe de Título en vez de la Vista Estándar, ya que el Informe de Título puede filtrarse fácilmente para mostrar los Tipos de Datos en los que se está interesado.

Fig. 3. Un resumen de los Tipos de Datos COUNTER.

Aclaremos las definiciones de los Tipos de Acceso

En anteriores versiones del Código de Buenas Prácticas no fuimos suficientemente claros acerca de donde los Tipos de Acceso COUNTER deberían ser usados, así que en esta v5.1 hemos introducido los siguientes principios:

- El Tipo de Acceso que puede ser visto en el Informe COUNTER está relacionado solamente con la plataforma que produce el informe. Esto significa que en un libro Open Access en una base de datos que está disponible solamente para suscriptores será reportada como Controlado.
- Un ítem de contenido puede tener solamente un Tipo de Acceso. Eso significa que si un artículo tiene metadatos disponibles de forma gratuita pero restringe el texto completo para los suscriptores, todo el uso de ese artículo necesita añadirse al informe como Controlado.

De modo similar, nuestras antiguas definiciones de Tipos de Acceso eran un poco confusas, y solamente dos (Controlado y OA Gold) eran usadas comúnmente. En v5.1 hemos querido evitar las descripciones de Open Access que hacían referencia al modelo de negocio o a un tipo específico de licencia Open Access, y necesitábamos ayudar a las editoriales a generar informes de uso de aquellos materiales que se han hecho disponibles de forma gratuita. Después de muchos meses de conversaciones e interacciones con la comunidad existente para v5.1, hemos acordado los siguientes Tipos de Acceso:

- **Controlado.** Material disponible solamente para usuarios autorizados (e.g.: suscriptores o usuarios registrados).
- **Abierto (Open).** Cualquier ítem de contenido que la editorial clasifica como Open Access, sin importar cual sea la licencia o si el ítem era originalmente Controlado o no (e.g.: tras un embargo)
- **Lectura Gratuita.** Materiales que son gratis para todo el mundo por un tiempo determinado (e.g.: colecciones especiales de artículos de coronavirus durante los primeros días de la pandemia del Covid).

El principal impacto de estas definiciones se puede apreciar en La Vista Estándar del Informe de Título. Históricamente, estas Vistas Estándar sólo excluían capítulos o artículos cuyo acceso es Open Access. En v5.1, TR_B1 y TR_J1 también excluyen libros y artículos que pertenecen a Lectura Gratuita (Free To Read). Esto se puede resolver usando Informes de Título en vez de Vistas Estándar, ya que el Informe de Título puede filtrarse de forma fácil para mostrar los Tipos de Acceso en los que estás interesado.

Un impacto secundario consiste en que los principios detrás de los Tipos de Acceso, combinados con nuestra definición de Abierto (Open), permiten que aquellas editoriales que publican contenido gratuito (algunas veces llamado 'bronce' Open Access), podrán reportar su uso como Abierto (Open) en vez de Controlado, como era previamente.

Encabezados de los Informes

A veces, las bibliotecas nos dicen que no están seguros de si sus informes están siendo entregados por editoriales compatibles con COUNTER, o sólo tienen una estructura similar. En v5.1 hemos facilitado el proceso pidiendo a cada editorial incluir un enlace a su entrada en el Registro COUNTER, que proporciona detalles de cada plataforma que ofrece informes de uso compatibles y verificados por COUNTER. Se puede encontrar más información en registry.projectcounter.org.

Cambios en SUSHI y JSON

SUSHI

Fig. 4. Cambios en SUSHI y JSON en la Versión 5.1.

El cambio más obvio es que desde v5.1, el número de versión del Código de Buenas Prácticas estará incluido en la URL (e.g. <https://usage.reporting/sushi/r51>).

Se ha descartado la identificación basada en IP para los servicios SUSHI, para hacerlo más robusto. Las editoriales pueden escoger implementar esta identificación a través de API Key si así lo desean.

También hay algunos cambios en los endpoints de la API:

- /status será público, de modo que se puede comprobar de manera fácil si un servicio específico está disponible (live).
- /reports ha sido mejorado para mostrar información acerca del primer y último mes para los que los datos están disponibles.
- Nuevos parámetros han sido añadidos para cubrir las extensiones más comunes de los informes COUNTER.

JSON

El esquema JSON en v5.1 usa OpenAPI3.1 y es más compacto que el antiguo esquema, de forma que los archivos son más fáciles de crear, validar y usar. Esto significa cambios como evitar duplicados y metadatos en la estructura padre, simplificar el Rendimiento de la estructura y simplificar las listas de valores. También nos hemos asegurado de que los informes en JSON y en tablas coinciden eliminando algunos campos extra que solamente aparecen en los informes JSON, haciendo más fácil comparar los informes con diferentes formatos.

Cambios menores

Hay algunos cambios que deben ser tenidos en cuenta, pero que es menos probable que tengan importancia en el día a día trabajando con los Informes COUNTER.

- Componentes, un aspecto del Informe por Ítem, son ahora opcionales, con la esperanza de incentivar a más editoriales a ofrecer el Informe por Ítem.
- Estamos alentando a cada editorial a que ofrezcan los Informes Globales por Ítem — hay más información acerca de estos en la *Guía Fácil de COUNTER y Open Access*.

Para saber más

Hay mucha más información en el documento completo del Código de Buenas Prácticas (Code of Practice <https://cop5.projectcounter.org/en/5.1>) y, por supuesto, en la biblioteca multimedia de COUNTER (medialibrary.projectcounter.org).

Si tienes alguna pregunta que no hubiera sido contestada en otra parte, por favor, no dudes en mandar un email a nuestra Directora de Proyecto (Project Director): tasha.mellins-cohen@counterusage.org

COUNTER

Gracias a nuestro generosos patrocinadores, estas Guías Fáciles estarán disponibles en breve en...

Alemán
patrocinado por Thieme

Español
patrocinado por Gale

Francés
Traducido por Couperin Consortium y la Canadian
Research Knowledge Network

Japonés
Traducido por Yuimi Hlasten, Denison College